

ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА СФЕРУ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

com

Хорин Владимир Александрович

БГУИР, студент

Аннотация: *В статье рассматривается влияние искусственного интеллекта на кибербезопасность и киберпреступность с 1990-х по 2020-е годы. Актуальность темы обусловлена ростом киберугроз и необходимостью разработки эффективных методов защиты. Методология исследования включает анализ исторических данных и статистики по кибератакам. В результате выявлены ключевые тенденции в развитии искусственного интеллекта и его роли в киберзащите. Научный вклад статьи заключается в углубленном понимании взаимосвязи между кибербезопасностью и киберпреступностью, а практический вклад — в рекомендации по улучшению существующих систем защиты.*

Ключевые слова: *искусственный интеллект, кибербезопасность, общественное доверие, киберпреступность, развитие технологий, защита личной информации, аномалии в сетевом трафике, машинное обучение, национальная безопасность, экономическая стабильность.*

ВВЕДЕНИЕ

В начале данной работы предлагается ознакомиться с определениями кибербезопасности и искусственного интеллекта.

В разделе кодекса соединенных штатов 15 USC 9401 [1], содержащий общие положения об искусственном интеллекте и кибербезопасности, приводится следующее определение для искусственного интеллекта: “термин «искусственный интеллект» означает машинную систему, которая может, для заданного набора целей, определенных человеком, делать прогнозы, рекомендации или принимать решения, влияющие на реальные или виртуальные среды. Системы искусственного интеллекта используют машинные и человеческие входные данные для: восприятия реальных и виртуальных сред, абстрагирования таких восприятий в модели посредством анализа в автоматическом режиме и использования вывода модели для формулирования вариантов информации или действий.”

В разделе кодекса соединенных штатов 15 USC 7421 [2], относящийся к вопросам кибербезопасности и определяющий конкретные меры и стратегии для обеспечения безопасности компьютерных систем и сетей, приводится следующее определение для кибербезопасности: “термин «кибербезопасность» означает деятельность, охватывающую весь спектр мер

по снижению угроз, уязвимостей, сдерживанию, международному взаимодействию, реагированию на инциденты, повышению устойчивости и восстановлению, включая операции в компьютерных сетях, информационную безопасность, правоохранительную деятельность, дипломатию, военные и разведывательные миссии, поскольку такая деятельность связана с безопасностью и стабильностью киберпространства.”.

Исходя из определений искусственного интеллекта и кибербезопасности, а также постоянно меняющихся угроз (таких как вредоносные ПО, DDoS-атаки и т.д.), следует логичная эволюция сферы кибербезопасности, путем внедрения в нее искусственного интеллекта. Этому поспособствовали некоторые факторы, а именно:

необходимость автоматизации процессов: учитывая ограниченное число квалифицированных специалистов в сфере кибербезопасности и эволюции угроз, требуется автоматизация “рутинных” процессов для того, чтобы специалисты могли сконцентрироваться на решении более тяжелых и важных задач.

способность искусственного интеллекта анализировать большое количество данных: благодаря данной способности искусственный интеллект может выявлять потенциальные киберугрозы, реагируя на ранее проанализированные паттерны, приводящие к ним. Это дает преимущество во времени при выборе наиболее подходящего подхода для предотвращения данной киберугрозы.

реакция искусственного интеллекта в реальном времени: искусственный интеллект может обрабатывать информацию и реагировать на угрозы в реальном времени, что значительно снижает последствия кибератак.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ

Литература начала 2000-х годов акцентирует внимание на том, как киберпреступность стала более целенаправленной и сложной. Отчеты компаний, таких как Symantec, фиксируют рост количества атак, что указывает на необходимость постоянной адаптации кибербезопасности. В это время появляется "гонка вооружений", когда киберпреступники начали использовать более сложные методы, такие как социальная инженерия и фишинг.

В 2010-е годы литература фокусируется на развитии искусственного интеллекта в системах кибербезопасности. Исследования показывают, как искусственный интеллект стал важным инструментом для анализа больших данных и автоматизации процессов. Отчеты о росте мобильных угроз и целевых атак на бизнес подчеркивают важность внедрения многоуровневых систем защиты. Здесь также рассматривается развитие многофакторной аутентификации и ее связь с искусственным интеллектом.

Литература 2020-х годов акцентирует внимание на новых вызовах, с которыми сталкивается кибербезопасность, такими как атаки на облачные сервисы и использование искусственного интеллекта киберпреступниками для создания более сложных угроз. Исследования, проведенные CISCO и Kaspersky, показывают резкий рост кибератак во время и после пандемии

COVID-19 и подчеркивают важность искусственного интеллекта для анализа угроз и автоматизации реагирования.

МЕТОДОЛОГИЯ

В данной работе мы будем использовать исторический, аналитический, сравнительный и количественный методы для исследования развития искусственного интеллекта в сфере кибербезопасности.

Исторический метод включает в себя: предоставление исторических фактов и событий со ссылками на источник, ссылки на определения авторитетных и компетентных источников.

Аналитический метод включает в себя: анализ уже имеющейся информации из открытых источников, выделение наиболее важных аспектов из исторических фактов, предоставление субъективных оценок и выводов, основанных на результатах исторического метода.

Сравнительный метод включает в себя: сравнительный анализ сферы кибербезопасности в разных временных промежутках, сравнительный анализ существующей модели с математической, для лучшего понимания решений текущих проблем.

Количественный метод включает в себя: анализ статистики и данных, с ссылками на результаты исследований.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Для лучшего понимания и оценки результатов данной работы предлагается ознакомиться с историей эволюции искусственного интеллекта в сфере кибербезопасности.

В 1990-е годы искусственный интеллект начал активно внедряться в сферу кибербезопасности. Это являлось логичным шагом эволюции сферы, т. к. в это время количество вирусов и вредоносных программ резко возросло, что создало необходимость в более эффективных методах защиты. Так же появились первые случаи фишинга и DDoS атак. В 1999 году было зарегистрировано более 1,5 миллиона вирусов, что подчеркивало критическую ситуацию в области кибербезопасности. Первые применения искусственного интеллекта в кибербезопасности начались с разработки систем, способных обнаруживать аномалии в сетевом трафике и идентифицировать вредоносные программы. Основными компонентами этих систем были алгоритмы на основе паттернов, которые позволяли выявлять известные угрозы. Например, системы, использующие сигнатурный анализ, могли сопоставлять входящий трафик с известными образцами вредоносных программ. В 1998 году только 10% организаций использовали какие-либо формы искусственного интеллекта в своих системах безопасности. На начальных стадиях искусственный интеллект в кибербезопасности оправдывал ожидания лишь частично. Системы, использующие статические правила, часто давали ложные срабатывания, что снижало их эффективность.

В сравнении с временами до внедрения искусственного интеллекта в сферу кибербезопасности наблюдался качественный прогресс данной сферы. Специалисты стали больше сосредотачиваться на серьезных проблемах, в то

время как искусственный интеллект мог выявлять потенциальные кибератаки. Однако сам искусственный интеллект не мог бороться с киберпреступностью и имел немалое количество ложных срабатываний, что не удовлетворяло большинство компаний мира. Именно с этого времени началась “гонка вооружения” между сферой кибербезопасности, использующей искусственный интеллект и киберпреступностью.

В 2000 году искусственный интеллект укреплял свои позиции в сфере кибербезопасности. Основные технологии, которые использовал искусственный интеллект, оставались прежними, однако киберпреступность уже начала эволюционировать, и количество атак на компьютеры возросло. По данным отчета компании Symantec, в 2000 году было зафиксировано более 1,5 миллиарда атак, что подчеркивало необходимость в более эффективных системах защиты [3]. Настоящим прорывом стал 2002 год. Искусственный интеллект стал более доступным и гибким. Появились первые системы обнаружения вторжений (IDS), которые использовали алгоритмы машинного обучения для анализа сетевого трафика и выявления аномалий. Эти системы начали решать проблемы, связанные с обнаружением новых типов атак, которые не могли быть идентифицированы традиционными методами, основанными на сигнатурах, а также уменьшали количество ложных срабатываний, однако они были все еще “сырыми”. В то же время киберпреступность начала активно использовать более сложные методы, такие как улучшенный (в сравнении с первыми версиями) фишинг и социальная инженерия. В 2002 году было зафиксировано значительное увеличение числа фишинговых атак, что привело к необходимости разработки более продвинутых систем защиты, способных адаптироваться к новым угрозам [4]. К 2004 году искусственный интеллект стал неотъемлемой частью стратегий кибербезопасности. Системы на основе машинного обучения начали активно использоваться для анализа больших объемов данных и выявления паттернов поведения, характерных для кибератак. Это позволило значительно повысить эффективность защиты, сокращая время на обнаружение угроз и автоматизируя процессы реагирования. Однако с развитием искусственного интеллекта также возникли новые проблемы. Киберпреступники начали использовать искусственный интеллект для создания более изощренных атак, таких как автоматизированные фишинговые кампании и DDoS-атаки. Это создало “гонку вооружений” между защитными технологиями и киберугрозами, где обе стороны использовали искусственный интеллект для улучшения своих методов. В 2007 году искусственный интеллект начал активно использоваться для анализа поведения пользователей и обнаружения аномалий. Появились более продвинутые системы обнаружения вторжений (IDS), которые не только использовали алгоритмы машинного обучения, но и интегрировали методы поведенческого анализа для выявления подозрительных действий в реальном времени [5]. В этом году также были замечены более сложные киберугрозы, включая атаки на корпоративные сети, что требовало от систем защиты большей адаптивности и гибкости. Искусственный интеллект стал важным инструментом в борьбе с этими

угрозами, позволяя организациям быстрее реагировать на инциденты и минимизировать ущерб. К этому времени киберпреступники начали использовать более сложные методы атак, что требовало от систем безопасности большей адаптивности. К 2008 году была зафиксирована первая автоматизированная фишинговая кампания, которая использовала искусственный интеллект для генерации поддельных веб-сайтов, что усложняло их обнаружение [6]. Это привело к необходимости разработки более продвинутых методов защиты, способных справляться с новыми угрозами.

Таким образом в 2000-ых годах произошел стремительный рост как сферы кибербезопасности, так и киберпреступности. Как раз в эти годы начала происходить активная цифровизация. Большинство данных начали оцифровывать и помещать в облачные хранилища либо в хранилища на устройствах. В связи с этим важность кибербезопасности для общества стремительно увеличивалась. Искусственный интеллект, в первой половине 2000-ых, способствовал развитию только сферы кибербезопасности, однако чуть позже его стали использовать и для создания более сложных алгоритмов для киберугроз. Началась полномасштабная “гонка вооружения” между сферой кибербезопасности и киберпреступности.

В 2010 году искусственный интеллект начал активно использоваться для анализа больших данных и обнаружения угроз. По данным Statista, в 2010 году мировые расходы на кибербезопасность достигли почти 7 миллиардов долларов, что еще раз подчеркивает важность данной сферы для общества [7]. Организации начали внедрять многоуровневые системы защиты, включая антивирусные решения и системы предотвращения вторжений (IPS), что помогло снизить количество успешных атак. В 2011 году искусственный интеллект стал более интегрированным в системы кибербезопасности. В этом году произошел значительный рост атак на мобильные устройства, что стало новой проблемой для кибербезопасности [8]. Это являлось логичным шагом развития киберпреступности: на мобильных устройствах пользователей хранится множество персональных данных, так же в это время (во времена активной цифровизации) большинство людей не имели представления о методах самозащиты в киберпространстве, что делало их “легкой добычей” для киберпреступного мира. С этого момента кибербезопасность и, непосредственно, искусственный интеллект, внедренный в нее, начали разработку и внедрение мобильных решений безопасности, а также обучение пользователей о рисках, связанных с использованием мобильных устройств. В 2012 году киберпреступность достигла нового уровня. Атаки стали более целенаправленными и сложными, включая атаки на критическую инфраструктуру. По данным Verizon, в 2012 году количество инцидентов, связанных с киберпреступностью выросло на 30% по сравнению с предыдущим годом. В 2013 году киберпреступность стала рассматриваться как угроза национальной безопасности. Атаки на государственные учреждения и крупные компании стали обычным делом. В этом году произошла утечка данных в Target, в результате которой было украдено 40 миллионов кредитных

карт. Это событие привлекло внимание к проблемам безопасности в ритейле. Одним из главных следствий данного события стала многофакторная аутентификация, которая так же использует искусственный интеллект. Стоит подчеркнуть, что для создания многофакторной аутентификации используются различные способности искусственного интеллекта: от “рутинной работы” по типу распознавания лиц, отпечатков глаза и т. д. до анализа поведения пользователя. В 2014 году технологии кибербезопасности продолжали развиваться. В этом году произошла атака на Sony Pictures, которая продемонстрировала, как киберпреступность может влиять на бизнес и репутацию компаний. Вследствие чего появляется блокчейн, который так же использует искусственный интеллект для: анализа данных, обнаружения мошенничества, управления смарт-контрактами. В 2015 году количество утечек данных достигло рекордных уровней. По данным Europol, было зафиксировано более 16 миллионов утечек персональных данных [9]. В 2016 году киберпреступность начала использовать устройства Интернета вещей (IoT) для атак. Ботнет Mirai, состоящий из IoT-устройств, стал известен благодаря атакам на DNS-серверы. Атака на Dyn в 2016 году привела к сбоям в работе крупных интернет-сервисов, таких как Twitter и Netflix. Кибербезопасность начала разработку стандартов безопасности для IoT-устройств и повышение осведомленности о рисках, связанных с их использованием. Данный год очень похож по своей специфике на 2011 год, когда киберпреступность, а вследствие и кибербезопасность, начали новый вектор развития в сторону мобильных устройств. Похожие мотивы киберпреступности (атаки еще только начинающих набирать обороты, однако уже имеющих большое количество персональных данных, устройств) и методы решения проблемы (внедрение искусственного интеллекта для отслеживания подозрительных действий со стороны пользователя и обучение пользователей самозащите). В 2017 году киберпреступность достигла нового уровня с ростом атак с использованием программ, которые шифруют данные на устройстве жертвы, делая их недоступными, и требуют выкуп для их восстановления (ransomware), таких как WannaCry и NotPetya. WannaCry заразил более 230 000 компьютеров в 150 странах, что привело к значительным финансовым потерям. В ответ на это сфера кибербезопасности увеличила инвестиции в системы резервного копирования и восстановления данных. Искусственный интеллект так же получил развитие (в сфере кибербезопасности) так как его часто использовали для предотвращения таких угроз. Это вытекало из способности искусственного интеллекта реагировать на киберугрозы в реальном времени. В 2018 году киберпреступность продолжала эволюционировать, с акцентом на атаки на бизнес. Утечки данных стали обычным делом, и компании начали осознавать важность кибербезопасности. По данным IBM, в 2018 году средняя стоимость утечки данных составила 3,86 миллиона долларов [10]. В 2019 году киберпреступность начала нацеливаться на облачные сервисы, что стало новой проблемой для организаций. Мотивом для этого послужило большое количество персональных данных множества людей или данных множества

компаний, которые находятся под единой оболочкой. Корпоративная среда остается наиболее часто атакуемой, составляя 54% целей [11]. В это время сфера кибербезопасности ужесточала меры безопасности для облачных решений, которые так же не обошлись без вмешательства искусственного интеллекта.

2010-ые годы проходили в ожесточенной борьбе между киберпреступностью и кибербезопасностью. Начало 2010-ых прошло под развитием искусственного интеллекта в сфере кибербезопасности, в особенности в новой для себя ветви развития: обучения людей к самозащите в киберпространстве. В то время как киберпреступность охватывала все больше важных сфер жизни общества, кибербезопасность увеличила свою важность, а искусственный интеллект увеличивал свой вклад в эту сферу. Так же в этих годах искусственный интеллект начал применяться и для улучшения качества и числа киберугроз. Однако вместе с этим он стал и помогать “белым хакерам” находить слабости в своих системах кибербезопасности и предотвращать их еще до выпуска в массовое пользование.

В 2020 году мир столкнулся с пандемией COVID-19, что привело к резкому увеличению удаленной работы и, как следствие, к росту кибератак. По данным CISCO, количество кибератак увеличилось на 470% в период пандемии, включая фишинг, ботнеты и вредоносное ПО [12]. В 2021 году киберпреступность стала более целенаправленной, с акцентом на атаки на бизнес и критическую инфраструктуру. Атака на Colonial Pipeline в мае 2021 года привела к остановке поставок топлива на восточном побережье США, что подчеркивает уязвимость критической инфраструктуры [13]. Так же в этом году киберпреступность продолжила эволюционировать, с ростом атак с использованием ransomware. По данным Cybersecurity Ventures, ущерб от атак с использованием ransomware в 2021 году составил более 20 миллиардов долларов, что на 60% больше по сравнению с 2019 [14]. В 2022 искусственный интеллект стал важным инструментом для анализа угроз и автоматизации процессов реагирования. Искусственный интеллект значительно улучшил свою способность выявления данных вредоносных ПО и оперативно реагирования для их сдерживания либо устранения.

В 2024 году кибербезопасность продолжает сталкиваться с новыми вызовами, связанными с развитием технологий и изменением методов киберпреступников. Большинство проектов в области искусственного интеллекта терпят неудачу, что подчеркивает необходимость более тщательного подхода к внедрению искусственного интеллекта в кибербезопасность. Искусственный интеллект продолжает развиваться, с акцентом на создание более надежных и эффективных систем защиты, включая использование нейросимволического и композитного искусственного интеллекта для более глубокого анализа данных.

Если обобщить 2020-ые годы, то в них получили улучшения киберугрозы из 2010-ых годов, которые были выведены на новый уровень как в техническом плане (более усовершенствованы алгоритмы) так и в сферах их

влияния (массовое распространение, влияние на государства). Кибербезопасность плавно переходит на новые нейросимволические и композитные искусственный интеллект, что очень кстати, учитывая их рост развития. Так же кибербезопасность, с большего, использовала наработки конца 2010-ых годов для предотвращения киберугроз.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе была проанализирована эволюция искусственного интеллекта в кибербезопасности с 1990-х по 2020-е годы. Было рассмотрено, как искусственный интеллект начал применяться для обнаружения угроз и защиты данных, а также как киберпреступность эволюционировала в ответ на эти изменения. Выявлены ключевые тенденции, показывающие взаимосвязь между развитием технологий и киберугрозами, которые, в свою очередь, подталкивают друг друга к постоянному развитию.

На протяжении всего развития кибербезопасности искусственный интеллект оказал значительное влияние, улучшая способности систем защиты к обнаружению аномалий и автоматизации процессов реагирования. Однако современные системы искусственного интеллекта сталкиваются с рядом современных и неоднозначных проблем, таких как:

Этика и предвзятость: Искусственный интеллект может неосознанно усваивать предвзятости, что приводит к дискриминации определенных групп пользователей.

Прозрачность алгоритмов: Часто обществу сложно понять, как именно искусственный интеллект принимает решения, что вызывает вопросы доверия к системам.

Киберугрозы киберпреступников: Киберпреступники также используют искусственный интеллект для создания более сложных атак, таких как целенаправленный фишинг и злоупотребление данными.

Риски утечки данных: С увеличением объемов обрабатываемых данных возрастает угроза их утечки, что требует новых подходов к защите личной информации.

Для решения перечисленных проблем искусственного интеллекта в сфере кибербезопасности можно предложить следующие подходы:

Этика и предвзятость: Разработка и внедрение этических стандартов для алгоритмов искусственного интеллекта, включая создание более разнообразных обучающих выборок, чтобы минимизировать предвзятости и повысить справедливость систем.

Прозрачность алгоритмов: Использование методов "объяснимого искусственного интеллекта" (ХАИ), которые позволяют пользователям понимать, как принимаются решения, что может повысить доверие к системам.

Обеспечение безопасности данных: Внедрение многоуровневых систем защиты, которые используют шифрование и анонимизацию данных, чтобы минимизировать риски утечек.

Инновации в области киберугроз: Разработка технологий, которые могут идентифицировать и нейтрализовать управляемые атаки искусственного

интеллекта в реальном времени, используя методы анализа поведения и предсказательной аналитики.

Что касается будущего, можно выделить несколько сценариев:

Достижение пика технологий: Как для кибербезопасности, так и для киберпреступности может наступить момент, когда их "гонка вооружений" начнет стагнировать. В этом случае будет наблюдаться использование устаревших технологий, и новые разработки не будут иметь такого революционного влияния, как, например, машинное обучение или многофакторная аутентификация. Это может произойти из-за использования всех ресурсов искусственного интеллекта, которые он мог дать сфере кибербезопасности. Достижение пика технологий не исключает возможность создания новых паттернов или подходов к защите данных, однако они не будут получать такого широкого распространения как в свое время получали перечисленные выше машинное обучение и многофакторная аутентификация.

Замедление развития по сторонним причинам: Политические и экономические факторы могут замедлить развитие кибербезопасности, а новые технологии окажутся настолько дорогими, что их финансирование станет значительным бременем для кибербезопасности. Однако это же можно применить и для киберпреступности. Изменения в законодательстве могут усложнить процесс внедрения новых технологий, а экономические кризисы могут привести к сокращению бюджетов на IT и кибербезопасность.

Создание новых технологий: Возможны появления различных технологий, таких как квантовые вычисления, разработки в области биометрической аутентификации или использование блокчейна для обеспечения прозрачности и защиты данных. Эти технологии могут стать основными для кибербезопасности, оставив искусственный интеллект для выполнения рутинных задач. Например, квантовые вычисления могут революционизировать методы шифрования, предлагая более надежные способы защиты информации. Биометрическая аутентификация может предложить новый уровень безопасности, который трудно обойти. Блокчейн также может обеспечить прозрачность и защиту данных, что особенно важно в свете растущих угроз. В настоящее время искусственный интеллект играет ключевую роль в биометрической аутентификации и блокчейне. Однако в будущем новые технологии, такие как квантовые компьютеры, могут взять на себя управление обработкой данных, которые в настоящее время обрабатываются искусственным интеллектом, обеспечивая более высокий уровень защиты.

Эти сценарии могут развиваться в разной последовательности; например, сначала может произойти стагнация технологий (из-за достижения пика технологий либо замедления развития по сторонним причинам), за которой последует создание новых решений. Логическая связь заключается в том, что при недостатке революционных идей и значительных финансовых вложений в исследования и разработки, кибербезопасность и

киберпреступность могут оказаться в состоянии "замороженного" прогресса, что в свою очередь создаст необходимость в новых подходах и технологиях.

Таким образом, будущее кибербезопасности остается неопределенным, и важно продолжать исследовать и адаптироваться к новым вызовам, чтобы обеспечить защиту в меняющемся цифровом мире.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

одекс Соединенных Штатов, раздел 15 USC 9401. "Общие положения об искусственном интеллекте и кибербезопасности".

одекс Соединенных Штатов, раздел 15 USC 7421. "Определение кибербезопасности и мер по обеспечению безопасности компьютерных систем и сетей".

3. Symantec, "Internet Security Threat Report", 2000 г., с. 1-3.

4. Tolamise Olasehinde, "The Evolution Of Fishing Attacks: Tactics And Countermeasures", ResearchGate, 2024 год, с. 1-2.

5. G. Amirthayogam, N. Kumaran, S. Gopalakrishnan, "Integrating Behavioral Analytics and Intrusion Detection Systems to Protect Critical Infrastructure and Smart Cities", Babylonian Journal of Networking, 2024 год, с. 88-89.

6. Grafus Kaseya, "The History Of Fishing", 2023 год, с. 1-3.

7. Statista Research Department, "Worldwide security service spending in the IT management segment from 2010 to 2015", 2011 г., с. 1-4.

8. Kaspersky, "The evolution of IT threats in the first quarter of 2011", 2011 г.

9. Europol, "Data Branches and Network Attacks", 2015 году.

10. Отчет IBM, "Calculating a cost of a Data Breach in 2018", 2018 г., с. 5.

11. James Coker, "Report Shows Attack on Cloud Services More than Doubled in 2019", InfoSecurity Magazine, 2020 г.

12. CISCO Umbrella Resources, "How IT Security is adapting to the changing environment in 2020", 2020 г., с. 11.

aspersky, "Темные хроники: к чему привела атака на Colonial Pipeline", 2021 г.

14. Steve Morgan, "Global Ransomware Damage Costs Predicted To Exceed \$265 Billion By 2031", Cybersecurity Ventures, 2023 г.